

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА

Расулова Мухсина Розиковна

PhD, Доцент кафедры судебной медицины Самаркандского государственного
медицинского университета.

Юлаева Ирина Андреевна

Ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом
клинической лабораторной диагностики факультета после дипломного
образования Самаркандского государственного медицинского университета

Шодиев Жавохир Хамзаевич

Студент БФ-220 группы Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: На основе изучения современной литературы обобщены распространенные клинические и судебно-медицинские классификации переломов костей носа. Отмечено, что до настоящего времени не разработана унифицированная классификация переломов костей носа, отображающая все виды, критерии оценки степени тяжести при осложненных и не осложненных переломах с учетом индивидуальных и других факторов влияющих на течение и исход травмы. Для задач судебно-медицинской экспертизы авторы предлагают дополненный ими вариант наиболее распространенной классификации переломов костей носа.

Ключевые слова: перелом, кости носа, классификация, судебно-медицинская экспертиза.

Annotatsiya: Zamonaviy adabiyotlarni o‘rganish asosida burun suyaklari sinishining keng tarkalgan klinik va sud-tibbiy tasniflari umumlashtirilgan. Hozirgi vaktgacha burun suyaklari sinishlarining barcha turlari, asoratli va asoratsiz sinishlarda ogirlik darajasi mezonlari, kechishi va okibatiga tasir kiladigan individual va boshka faktorlar inobatga olingan xolda birlashtirilgan tasnifi ishlab chikilmaganligi fayd eitlgan. Mualliflar sud-tibbiy ekspertiza vazifalari uchun burun suyaklari sinishlarining nisbatan keng tarqalgan tasnifinining ular tomonidan tuldirilgan variantini taklif kilishmokda.

Kalit so‘zlar: sinish, burun suyaklari, klassifikatsiya, sud-tibbiy ekspertiza.

Annotation: On the base of study modern literature generalized widespread clinic and forensic medicine about classification fracture of nose. Here it should be noted, since current days there has not been devised consistent classification of fracture nose, imaging all types, criteria of severe estimation level on complicated and uncomplicated fractures taking into individual account and other factors impacting on flowing and outcome trauma. For task of forensic medicine expertise

the authors offer additional variants of the most common extended of classification fracture of the nose by them.

Key words: fracture, nose bones, classification, forensic medicinal expertise.

Изучение переломов костей носа является одной из актуальных проблем не только оториноларингологии, но и судебной медицины. Переломы костей носа занимают от 89% до 91% в общей структуре ЛОР -травматизма, а в структуре травм лицевого скелета составляют 28-50%. Они чаще встречаются у молодых мужчин. В 90% случаев переломы костей носа возникают от действия твердых тупых предметов [3,6,11].

На сегодняшний день единой, общепринятой классификации переломов костей носа пока не существует [9,16]. В МКБ-10 (S02.2 – Переломы костей носа) также не приводится детальной классификации переломов костей носа. Знание классификации повреждений костей носа позволяет врачам-клиницистам поставить правильный диагноз и определить тактику лечения. Эта также необходимо и для врачей судебно-медицинских экспертов для составления судебно-медицинского диагноза и обоснования судебно-медицинских выводов.

В связи с этим, **целью** нашей работы явилось: ознакомление широкого круга специалистов с существующими и наиболее распространенными классификациями переломов костей носа, определение наиболее приемлемых из них для решения задач процесса судебно-медицинской экспертизы.

Большинство клиницистов делят переломы костей носа на открытые и закрытые. К закрытым относят переломы, при которых не нарушена целостность кожного покрова. Открытые переломы — это переломы с нарушением целостности кожного покрова (раной) в области перелома. Однако, до настоящего времени нет полной ясности: считать открытым перелом при любом повреждении покровов в зоне перелома или только тогда, когда кожная рана сообщается раневым каналом с поврежденной костью [2,13].

Семенов С.А. (2008) и Гребеньков А.Б. (2015) считают, что не следует отказываться от деления переломов костей носа на открытые и закрытые. Термин «открытый проникающий перелом костей носа» указывает на тяжесть травмы, его следует использовать при наличии кожной раны, сообщающейся с местом перелома костей, при этом слово «проникающий» подчеркивает, что имеется проникновение и в полость носа, т.к. при таких переломах всегда повреждается её слизистая оболочка. Термин «закрытый перелом костей носа» следует использовать при неповрежденных кожных покровах и не обнаруживаемых при передней риноскопии повреждениях слизистой носа в предполагаемом месте перелома. При наличии ссадины (поверхностного

повреждения кожи) носа или кожной раны, не соединяющейся с местом перелома, не следует детализировать открытый перелом или закрытый, а после запятой указывать тип повреждения кожи носа [4,15].

Ряд других авторов считают, что все виды переломов костей носа являются открытыми, т.к. они всегда сопровождаются в той или иной степени выраженными повреждениями слизистой оболочки полости носа. Поэтому переломы костей носа разделяет на: переломы с повреждением наружных тканей носа и без повреждения наружных мягких тканей носа. В тоже время Рыбалкин С.В. (2005) переломы с ранениями кожи лица относит к разновидностям комбинированных переломов [13,14].

Суриков Е.В. и Иванец И.В. (2009) изучая клинико-анатомические особенности травм носа, выявили следующие виды деформаций: одностороннее западение; отклонение всей спинки носа в сторону; и вдавленный оскольчатый перелом. В зависимости от формы, локализации и направления линии перелома, авторы выделяют 4 основных типа перелома перегородки носа, 2 из них приводят к выраженному нарушению носового дыхания и требуют выполнения хирургического вмешательства в остром периоде травмы. По мнению авторов, большинство переломов возникают в результате бокового удара. Боковой удар гораздо реже приводит к нарушению дыхательной функции носа и, соответственно, хирургическое вмешательство обычно не требуется [16].

В зарубежной литературе широко распространена классификация, разработанная J.T. Johnson (2013). Автор различает:

I. Простые переломы без смещения - односторонние или двусторонние переломы, не приводящие к отклонению средней линии;

II. Простые переломы с искривлением - односторонние или двусторонние переломы со смещением (отклонением от средней линии);

III. Фрагментация носовых костей - двусторонняя фрагментация носовых костей с повреждением перегородки или без неё;

IV. Переломы со значительным смещением и деформацией носа - односторонние или двусторонние переломы носа с выраженным смещением, повреждением перегородки, могут быть связаны с фрагментацией носовых костей и перегородки;

V. Комбинированные переломы - тяжелые травмы, в том числе рваные раны мягких тканей, седловидный нос, открытые повреждения. Несколько ранее автор распределил переломы костей носа на 3 типа (2002): тип I – при переломе этого типа, травмы не распространяются за пределы воображаемой линии, проведенной от нижнего конца носовой ости. При этом повреждается преимущественно хрящевая часть носа; тип II - включает в себя повреждение

костей наружного носа, носовой перегородки и передней носовой ости. Этот тип травмы может проявляться грубыми деформациями спинки носа; тип III - включает переломы орбиты и повреждения внутричерепных структур. Данная классификация в какой-то степени позволяет оценить правильность клинического диагноза и тяжесть повреждений при проведении судебно-медицинских экспертиз [18,19].

В зависимости от срока после травмы и возможности мобилизации костных фрагментов и их репозиции, отдельные клиницисты считают целесообразным различать 3 стадии переломов носа со смещением (Устьянов Ю. А., 2007): 1 - острая - первые две недели после травмы. Обычно производится репозиция по стандартной методике; 2 - застарелый перелом - от 2 недель до 1,5 месяцев. Репозиция возможна в основном только с операцией на перегородке носа; 3 - стойкая деформация - более 1,5-2 месяцев, мобилизовать фрагменты можно только при остеотомии [17].

По мнению судебных медиков, переломы костей носа целесообразно разделять на изолированные и сочетанные (без смещения, со смещением) и учитывая то, что повреждения носа чаще встречаются при сходных условиях и обстоятельствах, следует их группировать по видам травматизма [1,8,12,19].

Отдельные авторы считают целесообразным застарелые переломы с деформацией наружного носа обозначать как «неправильно-срастающиеся» и указывать это в диагнозе. Необходимо спросить у пациента были ли у него переломы костей носа ранее. Если переломы были, то в диагноз следует добавить слово повторный, и уточнить была ли деформация носа до последней травмы. Если стойкая деформация носа уже имелась до последнего перелома, то это необходимо отразить в диагнозе и учитывать при оценке степени повреждения [16].

Обобщая литературные данные, А. Б. Гребеньков (2015) предложил нижеследующую классификацию переломов костей носа для задач судебно-медицинской экспертизы [4]:

- изолированные, при которых страдают только кости носа (носовые кости и лобные отростки верхней челюсти) и носовой перегородки (перпендикулярная пластинка решетчатой кости, сошник);
- комбинированные, при которых в зону перелома вовлекаются стенки околоносовых пазух, орбит, основания черепа;
- сочетанные, при которых совместно с носовыми костями страдают и другие органы и системы.

Автор подразделяет изолированные переломы на: переломы без деформации наружного носа и переломы с деформацией наружного носа. Переломы с деформацией носа делятся на односторонние и двусторонние. При

односторонних переломах происходит западение одного из скатов носа. При двусторонних переломах смещаются оба ската носа. Переломы с деформацией носа также могут быть: с боковым смещением отломков; со смещением отломков кзади; с боковым смещением в сочетании со смещением отломков кзади.

Распространенность переломов костей носа среди населения, определяет дальнейшее совершенствование всех аспектов этой проблемы, разработку современных подходов к их лечению, способствующих повышению эффективности лечения и реабилитации больных. Эти данные также имеют важное значение для обоснования судебно-медицинского заключения, применительно к оценке механизма травмы и определения степени тяжести повреждений при различных видах переломов костей носа.

Нарушение внешности (обезображивание лица) и нормальной физиологии носа у пациентов, неудовлетворительные результаты лечения этой патологии учитываются при квалификации степени тяжести повреждений [4,5,7].

Исходя из этого, мы в своей научно-практической деятельности придерживаясь классификацией А.Б. Гребенькова, дополнили её отдельными пунктами с учётом вида, механизма и давности повреждений, а также особенностей течения и возможных осложнений переломов костей носа:

1. По виду перелома и наличия ранения, сообщающегося с полостью носа — открытый проникающий и закрытый непроникающий перелом костей носа;

2. По характеру и распространенности переломов —изолированные, при которых повреждены только кости носа (носовые кости и лобные отростки верхней челюсти) и носовой перегородки (перпендикулярная пластинка решетчатой кости, сошник); комбинированные, при которых отмечается перелом стенки околоносовых пазух, орбит, основания черепа; сочетанные, при которых совместно с костями носа повреждаются другие органы и системы;

3. По механизму действия повреждающего фактора — одностороннее западение, отклонение всей спинки носа в сторону, вдавленный оскольчатый перелом (удар, сдавление, смещение);

4. По давности травмы — острая травма — первые две недели после травмы; застарелый перелом — от 2 недель до 1,5 месяцев; стойкая деформация- более 1,5-2 месяцев;

5. По наличию осложнений — не осложненные и осложненные - шок, кровотечение, нарушение дыхания, аспирация, отёк мягких тканей, нагноение и др.

Предлагаемые дополнения к классификации переломов костей носа могут быть учтены в процессе судебно-медицинской экспертизы, проводимых по поводу травмы носа.

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о том, что до настоящего времени не разработана унифицированная классификация переломов костей носа, отображающая все виды этой травмы, а также не разработаны критерии оценки тяжести травмы при осложненных и не осложненных переломах, с учетом индивидуальных особенностей и других факторов, влияющих на течение и исход травмы. Приведенные данные, в какой - то степени охватывают критерии необходимые для решения вопросов, возникающих в процессе судебно-медицинской экспертизы при переломах костей носа. Вместе с тем, дискуссию по данной проблеме нельзя считать окончательно завершённой.

Список литературы:

1. Афанасьев В.В. Травматология челюстно-лицевой области: Руководство // В.В. Афанасьев. -М.: ГОЭТАР- Медиа, 2010. - 256 с.
2. Веницкая И.М. Травмы ЛОР органов. Методические указания. Ростов-на-Дону 2006.
3. Гончар Д. Г. Клиническая и судебно-медицинская оценка травмы носа автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Санкт-Петербург. - 2009.
4. Гребеньков А.Б. Судебно-медицинская оценка переломов костей носа. (Справочно-информационные материалы). Курск.- 2015. 28.с
5. Гюсан А.О. Восстановительная риносептопластика. – СПб.: Диалог, 2000, 192 с.
6. Зороастров О.М. Проблема установления тяжести вреда здоровью при переломах костей носа, сопровождающихся аспирацией крови в дыхательные пути. //Проблемы экспертизы в медицине 2007. №2 [26], с.16-17
7. Коношков А.С. Лечебная и диагностическая тактика при острой травме носа и средней зоны лица: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – СПб.- 2015. – 24 с.
8. Хусанов Эркин Уктамович, Расулова Мухсина Розиковна, Шайкулов Хамза Шодиевич Особенности повреждений подъязычно-гортанного комплекса при тупой механической травме // АМЖ. 2022. №S1.
9. Маханбетчин Е.Ж., Газизов О.М. Осложнения при переломах костей носа // Медицина и экология. - 2017, №1, с. 34-36.
10. Оториноларингология: Национальное руководство. Под ред. В.Т. Пальчуна.- М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008.- 960 с.

11. Пальчун В.Т. Одномоментная септопластика и репозиция костей носа в остром периоде травмы /В. Т. Пальчун, М. М. Магомедов, Е. В. Суриков //Матер. нац. конгр. «Пластическая хирургия». – М., 2011, с. 89-90
12. Пиголкин Ю.И. Судебная медицина, Москва. ГЕОТАР-МЕДИА. 2011. с.53-81
13. Рыбалкин С.В. Тактика хирургического лечения переломов костей носа у детей //Дет. Хирургия. 2004, №2, с. 26-29.
14. Рычагов Г.П. и др. Общая хирургия. Минск. 2002. с. 480 -488
15. Семенов С.А. К вопросу о классификации переломов костей носа. С.А. Семенов, Д.А. Затолока // Военная медицина. 2008.- № 2, с. 34-36
16. Суриков Е.В., Иванец И.В. Клинико-анатомическая характеристика травм носа. Вестник оториноларингологии. 2009.- №5, с.30
17. Устьянов Ю.А. Метод реконструктивной операции при стойком сколиозе носа // Вестник оториноларингологии. 2007. №5. с. 43 - 47.
18. Johnson J.T. Bailey's Head and Neck Surgery - Otolaryngology. N.Y. Lippincott Williams. Wilkins. 2013; 30:16.
19. Huizing E.H. Functional Reconstructive Nasal Surgery. //E.H.Huizing, J.M.de Croot// Thieme. 2003. - P. 400
20. Rasulova Mukhsina Razikovna Forensic examination of fractures of the bones of the nose // European science review. 2018. №7-8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/forensic-examination-of-fractures-of-the-bones-of-the-nose> (дата обращения: 10.01.2023).
21. Расулова Мухсина Розиковна, Давронов Самижон Фаттоевич Установление характера и оценка механизма при переломах костей носа // Судебная медицина. 2019. №S1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustanavlennye-harakter-i-otsenka-mehanizma-pri-perelomah-kostey-nosa> (дата обращения: 10.01.2023).
22. Razikovna R. M. Forensic examination of fractures of the bones of the nose //European science review. – 2018. – №. 7-8. – С. 162-164.
23. Расулова М.Р. Характеристика повреждений подъязычно-гортанного комплекса при тупой травме// Проблемы биологии и медицины. - 2020. №3. Том. 119. - С. 75-77.
24. Хусанов Э. У., Расулова М. Р., Шайкулов Х. Ш. Особенности повреждений подъязычно-гортанного комплекса при тупой механической травме //Астана медициналық журналы. – 2022. – №. S1. – С. 262-265.
25. Нарзиев Д., Шайкулов Х. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ SALMONELLA TYPHIMURIUM, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ БИОПЛЕНОК //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 60-64.

26. Саъдинов, П., Х. Шайкулов, С. Индиаминов, и М. Расулова. «Клинико-эпидемиологическая характеристика стафилококковых энтероколитов у детей раннего возраста». Журнал проблемы биологии и медицины, вып. 3 (79), август 2014 г., сс. 151-2,

27. Шайкулов, Х., Саъдинов, П., & Худоярова, Г. (2014). Роль гемолитических эшерихий в структуре острых кишечных инфекций у детей и эффективность применения пробиотиков в их лечении. Журнал проблемы биологии и медицины, (3 (79), 174–175.

28. Шайкулов Х. Ш., Муратова З. Т. Анализ стартовой антибактериальной терапии острых тонзиллитов в условиях поликлиники у детей //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. S.

29. Шайкулов Х.Ш., Одилова Г.М. Чувствительность к антимикотикам дрожжеподобных грибов рода candida, выделенных из влагалища у беременных женщин в амбулаторных условиях. «Молодежь и медицинская наука в XXI веке»; 2017; 169-170.

30. Шайкулов Х.Ш., Юсупов М.И., Одилова Г.М. Клинико-лабораторная характеристика сальмонеллезной инфекции у детей// Проблемы биологии и медицины. - 2021. №5. Том. 130. - С. 141-144. DOI: <http://doi.org/>

31. Annayeva, D. (2022). CICHORIUM INTYBUS LISOLATION OF ENDOPHYTIC MICROORGANISMS FROM PLANTS AND IDENTIFICATION OF BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 54–61. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/1755>

32. Dildora G'iyosovna, S.. «ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O'SIMLIK QISMLARIDAN ENDOFIT BAKTERIYALARNING SOF KULTURALARINI AJRATISH USULLARI». Новости образования: исследование в XXI веке, т. 1, вып. 6, январь 2023 г., сс. 387-93, <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3573>.

33. Annayeva, Dildora G'Yosovna, Azzamov, Ulug'Bek, Annayev, Muhridin ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O'SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLIISH // ORIENSS. 2022. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oddiy-sachratqi-cichorium-intybus-l-o-simligidan-endofit-mikroorganizmlar-ajratib-olish>

34. Shodievich S. H., Roziqovna R. M. OLIY O 'QUV YURTLARIDA MASHG 'ULOTLAR SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILMIY MAQOLALARNING O 'RNI //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 52-55.

